

PHILOLOGICAL SCIENCES

МЕСТОИМЕНЕНИЯ В ПАМЯТНИКАХ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVII ВЕКА

Ализаде Ш.В.

*Бакинский государственный университет,
студентка филологического факультета,
Баку*

Гейдарова Э.А.

*Бакинский государственный университет,
кандидат филологических наук, доцент
Баку*

PRONOUNS IN MONUMENTS OF BUSINESS WRITING OF THE SEVENTEENTH CENTURY

Alizada Sh.

*Baku state University,
Student of the Faculty of Philology
Baku*

Heydarova E.

*Baku state University,
Candidate of philology sciences, Associate Professor
Baku*

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются местоимения в отказных книгах XVII века. Изучение памятников деловой письменности привело к выявлению 98 форм местоимений. Все они были распределены по лексико-грамматическим разрядам. Каждое написание, в котором наблюдаются какие-либо изменения, осуществленные в процессе развития языка, сопровождается соответствующим объяснением, а также статистическими данными. В ходе исследования было отмечено, что частотность употребления указательных местоимений в отказных книгах выше остальных лексико-грамматических разрядов.

ABSTRACT

The article analyzes the use of pronouns in *books of renunciations* of the 17th century. The study of business writing monuments has led to the identification of 98 pronoun forms. All of them were classified according to their lexical and grammatical categories. Each instance showing any linguistic change in the process of language development is accompanied by an appropriate explanation and statistical data. The study revealed that the frequency of demonstrative pronouns in the *books of renunciations* is higher than that of other lexical and grammatical categories.

Ключевые слова: история русского языка, древнерусские местоимения, разряды местоимений, склонение местоимений, изменение падежных форм, памятники деловой письменности XVII века, отказные книги.

Keywords: history of the Russian language, Old Russian pronouns, categories of pronouns, declension of pronouns, changes in case forms, business writing monuments of the 17th century, books of renunciations.

Настоящая статья посвящена анализу падежных форм местоимений. Для исследования морфологических процессов были отобраны памятники деловой письменности XVII века. Актуальность темы объясняется тем, что впервые исследуются местоимения в отказных книгах № 8-10 Владимирского края [1].

Объектом настоящего исследования явились местоимения в памятниках деловой письменности XVII века.

Цель работы – анализ местоимений, нашедших отражение в отказных книгах. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:

1) исследуя памятники письменности XVII века, выявить местоимения;

2) распределить их по лексико-грамматическим разрядам;

3) выяснить, имеются ли исторические изменения падежных форм местоимений;

4) определить частотность употребления каждого местоимения.

Основными **методами** исследования явились:

1) сравнительно-исторический метод, т.к. в своей работе мы обращаемся к историческим фактам, сравниваем падежную форму выявленного местоимения с древнерусской;

2) описательный метод, т.к. присутствует описание исследуемого материала;

3) статистический метод, т.к. в работе не только выявляются местоимения, но и дается частотность их использования в анализируемых памятниках.

Материалом исследования явились отказные книги Владимирского края XVII века (№ 8-10), которые в данном лингвистическом аспекте еще не

исследовались.

Выявленные местоимения описываются следующим образом: приводится падежная форма, затем указывается номер отказной книги (далее ОК) и страница, на которой был отмечен пример. Если слово повторяется, то рядом в скобках указывается частотность его употребления.

В ряде случаев были отмечены фонетические или графические варианты падежных форм местоимений. Такие примеры приводятся рядом, но отделяются знаком /.

Личные местоимения

(С) ним – ОК8, с.19. Это форма Т.п., ед.ч. м.р. Она возникла после падения редуцированных гласных и последующего отвердения конечного губного согласного м: съ нимъ → с ним. Необходимо отметить также то, что в косвенных падежах личные местоимения могли употребляться с начальным н и без него: после глаголов – без н, а после предлогов – с н. «Это объясняется тем, что современные предлоги к, в, с исконно имели в своем составе звук н. В начальный общеславянский период они выступали в виде: *къп, *чъп, *сьп». [2, с. 18] В средний период развития праславянского языка начинает действовать закон открытого слога, и согласный *п в позиции перед гласным, в результате переразложения, отошел к самостоятельному слову. Так появилась форма с ним (*сьп имъ → *сь нимъ → с нимъ → с ним).

(В) нем – ОК9, с. 20 (3), с. 21 (2); ОК10, с. 23. П.п., ед.ч., м.р. данного местоимения претерпел те же изменения, что и форма с ним.

(Под) нею – ОК10, с. 23. Это форма Т.п., ед.ч., ж.р.

(В) неи – ОК9, с. 20 (3), с. 21(2); ОК10, с. 23(2). Пример: «...а Клочково то ж а в неи крестьян и крестьянских детеи семнацет члвкъ да в пустоши Кузневиче...» (ОК9, с. 21) Данное местоимение 3-го л., ж.р. находится в форме П.п., ед.ч.

Их – ОК8, с. 19. Это местоимение 3-го лица, мн.ч., Р.п.

Еи / Ёи – ОК10, с.22 (6), с.23. Пример: «А в другом поле достался еи же олене з детми от речки Выремши...» (ОК10, с. 22). «А в другом поле достался Ёи же олене з детми...» (ОК10, с. 22). Местоимение употреблено в Д. п., ед.ч., ж.р. Исконной является форма еи. Наличие двух графических вариантов связано тем, что Ё в тот период уже не обозначала специфический звук, а совпала с е, поэтому писцы могли смешивать эти буквы. Как известно, «с XIV века в памятниках письменности отражается смешение Ё с другими буквами. Например, в говорах, легших в основу украинского языка, усилилась первая часть дифтонга [ue] → [iu], в результате чего в украинском языке на месте древнего Ё сейчас выступает і: хліб, літо. В говорах, легших в основу белорусского языка, в результате усиления второй части дифтонга развилось е: хлеб, лето. В русском литературном языке так же, как в белорусском, на месте древнего Ё произносится е: хлеб, лето. Совпадение Ё с [e] и [i] от-

ражается в памятниках письменности в виде смешения букв». [3, с. 118]

(В, у) них – ОК8, с. 20 (2); ОК9, с. 20 (2). Местоимение 3-го лица употребляется в форме Р.п., мн.ч.

Возвратное местоимение

Себя – ОК10, с. 22. Местоимение употреблено в Р.п. Это новая форма, имеющая окончание -я. Изначально в Р.п. выступала флексия -е: себе. Формы на -я отражаются в памятниках письменности с XIV в. Они характерны литературному языку и северновеликорусским говорам. Однако в южновеликорусских говорах формы на -е сохранились до сих пор, например: мене, тебе, себе. Было выдвинуто несколько гипотез, объясняющих причину появления изменения [e] → [ʲa]. Наиболее достоверной является точка зрения И.В. Ягича, который полагал, что изменение себе → себя возникло под влиянием энклитической формы местоимения са, выступавшей в форме В.п., но переносимой часто и в Р.п.

Собою / собою – ОК8, с. 19; ОК9, с. 20; ОК10, с. 21. Примеры: «...староста Микита Козинской взав с собою тутошних и стороних...» (ОК9, с. 20). «...староста Иван Колачев взав с собою сторонних людеи потов...» (ОК10, с. 21). Это форма Т.п. В исследуемом памятнике отмечено разное написание – «собою» и «собою». В древней кириллице были две буквы, передающие [o]: он – о и от – ѿ. Первоначально буква ѿ использовалась только в заимствованных словах. Однако позднее писцы использовали ее и в славянских словах.

Неличные местоимения

Указательные местоимения

Тот – ОК8, с. 19 (2). Местоимение употребляется в И.п., ед.ч., м.р. До падения редуцированных оно было представлено формой тѣ. После утраты кратких гласных произошло совпадение форм мужского и среднего рода: тѣ (м.р.) и то (ср.р.) после падения редуцированных перестали отличаться друг от друга – то (м.р. и ср.р.). Это было неудобно, поэтому форма мужского рода меняется. В процессе развития языка происходит удвоение местоимения (тѣтѣ), которое затем дало форму тот. Она и находит свое отражение в исследуемых памятниках.

Тог / тово – ОК9, с. 21; ОК10, с. 22. Пример: «А другая половина тог онтоновског помѣстья...» (ОК10, с. 22). Это усеченная форма местоимения того в форме Р.п., ед.ч., м.р. Пример: «Иван Семенов да тово ж села Тѣкова троецкои поп...» (ОК9, с.21). «В Р.п. ед.ч. мужского и среднего рода выступала форма того, которая имела в своем составе взрывной [г]. Однако в современном литературном языке вместо [г] произносится [в]. Это изменение началось с ослабления взрывного заднеязычного и превращения его во фрикативный звук [γ]: [таγó]. Дальнейшее ослабление привело к его утрате: [таγó] → тоо. Данная форма известна современным северновеликорусским диалектам. Ввиду того, что русскому языку не свойственно стечение гласных, между двумя гласными развился новый согласный – губной [в]. Форма тово́ появляется в памятниках письменности с XV в. [4, с. 358]

(По, к) тому / тому – ОК8, с. 20; ОК9, с. 20(2); с. 21(2); ОК10, с. 22, с. 23 Примеры: «**обоег семдесят три чети с осминоу в поле а в дву по тому ж а лѣсъ...**» (ОК8, с. 20), «**Да к тому ж селу Ксагову досталося еи же...**» (ОК10, с. 22). Это форма Д.п., ед.ч., м.р. В памятнике отмечено разное написание слова - *«тому»* и *«тому»*. Два графических варианта произносились одинаково.

(В, на) том – ОК8, с. 19 (2). Данное местоимение находится в форме П.п., ед.ч., м.р. Она претерпела изменения **после падения редуцированных гласных и последующего отвердения конечного губного согласного м: въ томъ → в том.**

Ту – ОК10, с.22. Это указательное местоимение В.п., ед.ч., ж.р.

Тое – ОК10, с. 22. Пример: «...*sa поповым левои жеребеекъ с тое ж дороги...*». Форма Р.п., ед.ч., ж.р. *тое* восходит к др.-рус. *тоѣ*. Новое написание местоимения обусловлено тем, что в процессе развития языка **ѣ** совпала с **е**, а **ѡ** стали использовать не только в заимствованной лексике.

(К) той / (х) той – ОК8, с. 19 (3), с. 20 (2); ОК9, с. 20 (2); ОК10, с. 22 (2). Примеры: «...*да х той же древне пустошей пу ѡбуххова пашни перелогом*» (ОК8, с. 19). «*К той же древне выремше на еѣ ѡленину з детми...*» (ОК10, с. 22). Местоимение отмечено в Д.п., ед.ч., ж.р. Как видно из примеров, буквы *он* и *от* в написаниях местоимений часто смешивались. А также наблюдается процесс диссимилиации, который возник после падения редуцированных гласных: **къ той → к той → х той.**

То – ОК9, с. 20 (5), с.21. Это форма И.п., ед.ч., ср.р.

Тѣми – ОК8, с.19. Пример: «...*Дари не стало тот же год и с тѣми понятыми людми гороховскои пушкаръ...*» (ОК8, с.19). Здесь выступает исконная форма Т.п., мн.ч.

Тех – ОК10, с. 22. Местоимение находится в форме П.п., мн.ч. Первоначально здесь выступал **ѣ** вместо **е**: *тѣхъ*. Однако после совпадения **я** с **е**, в местоимении стали писать **е**.

Сего – ОК9, с. 20. Это Р.п., ед.ч., м.р.

(К) Сем – ОК8, с. 20. Данное местоимение употребляется в Д.п., ед.ч., м.р. Окончание усечено, так как исходной была форма *сему*.

Сѣх – ОК9, с. 20. Пример: «...*написано в сѣх отказных книгах порозь по статям...*» (ОК9, с. 20). Исконной формой Р.п., ед.ч., ж.р. была *сихъ*. В памятнике вместо **и** отмечено написание **ѣ**. Появление **я**, видимо, связано с тем, что в говоре писца этот гласный совпал с **и**. Поэтому для него эти буквы передавали один и тот же звук, т.е. не различались.

Определительные местоимения

Всею / всег – ОК8, с. 20; ОК10, с. 23. Примеры: «*А всею по годрве црве і великог князя Михаила...*» (ОК10, с. 23). «...*шесть копен і всег в древне в Климове...*» (ОК8, с. 20). Местоимение находится в форме Р.п., ед.ч., м.р. Первое написание отмечено с буквой **ѡ** в конце слова, а второе – имеет усеченное окончание. До падения кратких гласных в этом местоимении был **ь**: *вьсего*. Редуцированный находился в слабой позиции, так как стоял перед слогом

с гласным полного образования. Поэтому он утратился.

Все – ОК9, с. 21. Пример: «*двѣ копны лѣсу дровяново три десятины і все отказано Тихану Иванову...*». Местоимение находится в форме И.п., ед.ч., ср.р. Как известно, в современном русском языке это местоимение употребляется с **ѣ** [’о] на конце. Переход [е] в [’о] осуществлялся до XVI века. Учитывая то, что нами анализируются памятники XVII века, в данном местоимении изменение по аналогии должно было бы отразиться. Однако мы его не наблюдаем.

(У) всѣхъ / всех – ОК8, с. 20 (2); ОК10, с. 22 (2), с. 23. Примеры: «...*вопчѣ у всѣхъ помѣщиков...*» (ОК8, с. 20). «...*дороги вопче у всех помѣщиков*» (ОК10, с. 22). Это форма Р.п., мн.ч. «**Всѣхъ**» – это книжное написание с использованием буквы **ѣ** (**я**ть). В древнерусском языке здесь употреблялся редуцированный гласный, который затем утратился: *вьсѣхъ*. «**Всех**» – форма, соответствующая уже современному написанию. Как отмечалось выше, смешение букв **ѣ** и **е** характерно для анализируемых памятников.

Всеми / всеми – ОК9, с. 20; ОК10, с. 21. Примеры: «...*отцу ево Тихану Иванову сну Сокѣрину на прожиток со всеми угоди...*» (ОК9, с. 20). «...*да с Анною на прожиток со всеми угоди...*» (ОК10, с. 21). Местоимение находится в форме Т.п., мн.ч. Здесь мы наблюдаем те же изменения, что и в форме Р.п. *всѣхъ / всех*.

Всеа – ОК8, с. 19 (2); ОК9, с. 20; ОК10, с. 21, с. 23. Пример: «*і великог князя Михаила Ѳеодоровича всеа Руси...*» (ОК10, с. 21). Местоимение находится в форме Р.п. Это архаичная форма, которая потом была заменена на *всея*.

Притяжательные местоимения

Своим – ОК10, с. 22. Пример: «...*с снохою своею ѡленою и с ѣе детми а с своим родным племянником и с племянницами...*» (ОК10, с. 22). Это форма Т.п., ед.ч., м.р. В древнерусском языке здесь выступал **ь** на конце: *своимь*. После падения редуцированных гласных конечный **ь** утратился, а согласный **м** отвердел.

Своею – ОК10, с. 22. Местоимения находится в Т.п., ед.ч., ж.р.

Своих – ОК10, с.23. Это Р.п., мн.ч.

Его / ег / ево – ОК8, с. 19 (4); ОК9, с. 20 (3); ОК10, с. 21, с. 23. Это форма Р.п. личного местоимения 3-го лица, ед.ч., м.р. Она отмечена в трех вариантах:

1. исконная форма – *его*;
2. усеченная форма – *ег*;
3. новая форма – *ево*.

Как известно, в древних славянских языках не было личного местоимения 3-го лица. Эту функцию выполняли указательные местоимения. Так, «*если лицо или предмет, о котором говорилось, не имел отношения к собеседникам, то для его указания использовались формы местоимений и (м.р.), я (ж.р.), е (ср.р.) или онъ (далекий, чужой и тебе, и мне), она, оно*». [5, с. 166] В процессе развития языка эти местоимения объединились в одну парадигму, образуя супплетивную форму. При этом в

И.п. сохранились *онъ, она, оно*, а в косвенных падежах - формы от *и, я, е*. Поэтому Р.п. от местоимения м.р. ед.ч. был представлен в виде *его*. В памятниках письменности появилась также усеченная форма *ег*. Новая форма *ево* возникла в результате действия аналогии. Под влиянием указательного местоимения *тъ*, которое в Р.п. ед.ч. м.р. и ср.р. имело форму *того*, изменившуюся в *таво*, появилось *ево*. Пример: «...отцу *ево* Тихану Иванову сну...» (ОК9, с. 20). Отмеченные в памятнике формы Р.п. выступают в роли притяжательного местоимения.

ЕѢ / Ёе – ОК10, с. 21 (2), с. 22 (5). Примеры: «Да х твои же древне Выремие на **еѢ** оленинь з детми жеребеи досталося...» (ОК10, с. 22). «Да на **Ёе** же оленину з детми долю...» (ОК10, с. 22). Местоимение употреблено в Р.п., ед.ч., ж.р. Исконной является форма **еѢ**. Наличие двух графических вариантов связано тем, что **Ѣ** в тот период уже не обозначала специфический звук, а совпала с *е*, поэтому писцы смешивали эти буквы.

Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено **98** форм местоимений,

из которых **27** личных, **4** возвратных, **34** указательных, **14** определительных и **19** притяжательных. Статистический анализ показал, что активнее всего в отказных книгах используются указательные местоимения.

Литература

1. Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край. / Под редакцией С.И. Коткова. Москва: Издательство «Наука», 1984, с. 19-23.
2. Гейдарова Э.А. Древнерусские местоимения и их исторические изменения (на материале новгородских берестяных грамот). // IX Международная научная конференция «Проблемы и тенденции развития современного общества». Лондон-Киев, Великобритания-Украина, 2011, с. 17-19.
3. Гейдарова Э.А. Историческая фонетика русского языка. Баку: БГУ, 2003, 135 с.
4. Гейдарова Э.А. Историческая грамматика русского языка. Баку: PLANET-PRESS, 2007, 545 с.
5. Гейдарова Э.А. Старославянский язык. Баку: PLANET-PRESS, 2008, 413 с.